

QATTIQQO'LLIK VA BEPARVOLIKNING BOLA PSIXIKASIGA SALBIY TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605051>

Kasimova Sayyora Israilovna

*Andijon viloyati Andijon shahar
XTB qarashli 36-umumta'lim maktab
psixologi*

Anatatsiya: *Ushbu maqolada Vatanimiz kelajagi bo'lmish yosh avlodning shakllanishida qattiqqo'llik va beparvolik, loqaydliklarning bola psixologiyasiga salbiy ta'siri xaqida aytib o'tilgan. Bola bir davrdan ikkinchi davrga o'tish paytidagi inqirozlar haqida xam so'z borgan.*

Kalit so'lar: *Qottiqqo'llik, beparvolik, yosh davri inqirozi, bola psixikasi, og'ishgan xulq, psixik kasalliklar, depressiya. Bolaga turli xil aloqa vositalarining ta'siri*

Kirish:

Farzandlarimiz psixologik va fiziologik jihatdan sog'lom o'sishi uchun oldin uni tushunish telab etiladi. Bolani tushunish uchun bola bo'lib yashash va xuddi uningdek fikrlash kerak. Afsuski, uni hayratlantirayotgan narsalar ko'p hollarda kattalar uchun qiziq bo'lmaydi. Tan oling, «Raketa qanday uchadi?», «Momaqaldiroq qayerdan paydo bo'ladi?» yoki «Nega olma daraxtida apelsin pishmaydi?» kabi savollarga javob berishni istamaymiz. Ishoning, bolaning gapiga ahamiyat bermaslik, ko'p gapirish yoki ezmalikda ayblash yaxshilikka olib bormaydi. Natijada bolaning suhbat qurish ishtiyoqi so'nadi, so'z boyligi va ijtimoiy zehni sustlashadi.

Asosiy qism:

Ayrim ota-onalar uchun qattiqqo'llik tarbiyaning bosh mezoni hisoblanadi. U ko'p hollarda haqoratlash yoki kaltaklashga ulanib ketadi. Unda kechayotgan psixologik jarayonlar bilan hatto qiziqib ham ko'rmaydi. Ba'zan pashshadan fil yasab, kichik xato uchun ham katta jazo tayinlanadi. To'g'ri, bundan keyin bola xatoni takrorlamaslikka harakat qiladi, ammo o'z ixtiyoriga ko'ra emas, o'zgalar xohishiga ko'ra ish tutishga odatlanib qoladi. Yuzga urilgan bir shapaloq miyadagi 300-400 ta hujayraning nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu esa qanchadan-qancha qobiliyatlarning o'limi demakdir.

Zamonaviy texnika asrida bolalarni kompyuter va elektron o'yinlardan himoyalash ancha mushkul bo'lib qoldi. Birgina e'tiborsizligimiz natijasida,

zamonaviy innavatsion texnikalar farzandlarimizning og'ishgan hulq egasi bulip qolishini ta'minlab beradi. Bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan bolangiz ham qo'l telefoningizni olib, elektron o'yinlar papkasini ocha oladi. Indamasangiz, bir necha soatni telefonga tikilganча o'tkazishi mumkin.

Elektron o'yinlarni ko'p o'ynash ziyraklikning kushandasi hisoblanadi. Bunday o'yinlar nafaqat ko'z nurini, balki miya faoliyatini ham ishdan chiqaradi. Hatto ular miyaga qon quyilishi va hujayralarning erta nobud bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Bundan tashqari depressiya, psixos, nevroz, psixosomatik va turli hil psixik asab kasalliklariga xam yo'liqadi.

Oiladagi ortiqcha qattiqqo'llik va nosog'lom muhit bola Psixikasiga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Oila a'zolarining baqir-chaqiri va bir-biriga yomon munosabatda bo'lishi natijasida bolakay ruhan eziladi. Tortinchoq va qo'rqqoq bo'lib qoladi. Bola qobiliyatning ko'proq qismini otadan emas, onadan o'zlashtiradi. Farzand oldida onaga ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lish bolaga ikki hissa tezroq ta'sir etadi.

Bolakay olamni pushtirang bulutlar ortidan ko'radi. Olam haqida uning o'z qarashlari va tasavvurlari bor. Bir davrdan ikkinchi davrga o'tishida turli hil inqirozlarga uchraydi. Shu bois uning ustidan kulish, chizgan rasmlari yoki qilgan ishini taqdirlamaslik natijasida undagi motivatsiya pasayib ketadi. Bola arzimas narsadan ham quvona oladi. Taqdirlash unga o'zgacha kuch va ishtiyiq bag'ishlaydi. Unga bo'lgan bee'tiborlik esa o'ziga bo'lgan ishonch va erkinlikning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Qattiqqollik yomon emas, ammo osmirlar turli xil qoida va cheklovlarga qarshilik korsatishadi, shuni inobatga oling va har bir vaziyatni imkon qadar mehr va sabot bilan tushuntiring.

Biror narsaga izoh bermay, taqiqlavermang. Avval nima uchun? – degan savolga javob berishingiz kerak. Aks holda, farzandingizning dosti siz emas, balki kochadagi oshna-og'aynilari bolib qoladi. Maslahatni kanda qilmay, hayot yolini ham ana oshalar korsatib turishadi. Aytib turgan yollari antiqa kompyuter oyinlari bolsa mayliku-ya, muhimi tamaki yoki ichimliklar bolmasin.

Shuning uchun keraksiz dostlar orniga ozingiz dost bolib, zararli odatlar ornini foydalilari bilan almashtiring. Shu bilan bir katorda, bolada bosh vaqt qolmasligiga xarakat kiling. Biror sevimli mashguloti yoki sport bilan band bolsin. Sport gormonal ozgarish paytida bola organizmiga ijobiy tasir etadi.

Agarda osmir farzandingiz vaqtingizga hurmat bilan qarashini istasangiz, avval ozingiz uning vaqtini qadrlang. Yana gap-sozlaringizni hurmat qilishini istasangiz, avval ozingiz uning har soziga hurmat bilan qarang. Uning istaklari,

orzu-umidlari, fikrini xamisha qadrlang. Ozaro hurmat osmir farzandni ota-onasiga yanada yaqinlashtiradi.

Xulosa:

O'smir farzandingiz fikrlari va maslahatlariga be'etibor bo'lmang. Har bir o'smir mustaqil qaror qabul qilishga o'zini etarlicha oqil va dono, deb hisoblaydi. To'g'ri yo'lga solish esa, sizning ota-onalik iqtidoringizga bo'g'liq. Masalan, xonadoningizga biror o'zgartirishlar kiritmoqchisiz, bu borada farzandingiz fikrini so'rang va, albatta, inobatga oling. Shunda farzandingiz, uning fikriyu maslahatlariga hurmat bilan qarashingizni korib, ozini oilaning ajralmas bo'lagi, deb hisoblaydi.

Farzandingizning qobiliyatini hech qachon tengdoshlariniki bilan solishtirmang. «Falonchi she'rni sendan yaxshi yodlaydi», «Anavi o'rtog'ing sendan kuchli», «Qo'shnimizning qizi sendan yaxshiroq ish qiladi» kabi misollar bolaning ruhan ezilishi atrofda qilargalarga bo'lgan mehrining susayishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya
Z.T.NISHONOVA,N.G.KAMILOVA,D.U.ABDULLAYEVA,
M.X.XOLNAZAROVA
2. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi
3. M.X.XOLNAZAROVA
4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.
5. R.A.MAVLONOVA
6. Internet saytlari www..com